

УДК 37.04:053

DOI 10.5281/zenodo.15631817

Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

FORMATION OF COMPUTER LITERACY FOR THE ELDERLY

ПАНКРАТОВА ЛАРИСА ЭЛЬМИРОВНА,

кандидат философских наук, доцент,

Уральский государственный педагогический университет.

ЛЫЖИН ИВАН ДЕНИСОВИЧ,

Уральский государственный педагогический университет.

PANKRATOVA LARISA ELMIROVNA,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,

Ural State Pedagogical University.

LYZHIN IVAN DENISOVICH,

Ural State Pedagogical University.

В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования компьютерной грамотности у пожилых людей. Выделяются такие понятия, как «компьютерная грамотность», «возрастные особенности», «пожилые люди». Раскрываются возрастные особенности людей пожилого возраста с учетом специфики обучения основам компьютерной грамотности. Определяются трудности, с которыми сталкиваются пожилые люди в процессе обучения компьютерной грамотности, и сформулированы рекомендации по их преодолению. Подчеркивается значимость формирования компьютерной грамотности у пожилых людей как фактора успешной социализации в обществе. Рассматриваются педагогические условия формирования компьютерной грамотности у пожилых людей и перспективы использования информационных технологий ими как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.

The article discusses the theoretical aspects of computer literacy formation in older adults. It introduces concepts such as "computer literacy", "age-related characteristics", and "older adults". The article reveals the age-related characteristics of older adults, considering the specificities of teaching computer literacy to this group. It identifies the difficulties that older adults face in learning computer literacy and formulates recommendations for overcoming these difficulties. The article emphasizes the importance of computer literacy for older adults as a factor for successful socialization in society. It also considers the pedagogical conditions for computer literacy development among older adults and the potential use of information technology in their daily lives and professional activities.

Ключевые слова: *компьютерная грамотность, пожилые люди, успешная социализация, возрастные особенности пожилых людей, педагогические условия, формирование компьютерной грамотности.*

Key words: *computer literacy, elderly people, successful socialization, age-related characteristics of the elderly, pedagogical conditions, development of computer literacy.*

Компьютерная грамотность как социальное явление имеет большое значение для людей в современном обществе, она необходима как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Формирование компьютерной грамотности у пожилых людей сможет помочь адаптироваться им к современным условиям жизни, научиться ориентироваться в информационном пространстве и улучшить качество жизни.

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время наблюдается активное становление цифрового общества, в котором пожилые люди ежедневно сталкиваются с трудностями, связанными с необходимостью демонстрации навыков владения информационными технологиями.

Пожилые люди, наравне с молодежью, включены в информационное пространство, в сферу цифровой экономики, в свою очередь, компьютерная грамотность позволит людям старшего поколения получать интересующую их информацию из интернет-сети, возможность общения, облегчение доступа к получению электронных государственных услуг (некоторые общественные блага доступны только в электронном виде).

Формирование компьютерной грамотности у пожилых людей даст возможность успешно адаптироваться в социуме, обеспечит представителям старшего поколения приспособление к новым условиям, укрепит связи внутри семьи между поколениями, а также сохранит активное долголетие. Таким образом, знакомство людей старшего возраста с современными компьютерными технологиями позволит существенно изменить их жизнь к лучшему, даст уверенность в своих силах, будет способствовать поддержанию интеллектуального здоровья и поможет решить многие бытовые вопросы.

Следует обратить внимание на возрастные особенности людей пожилого возраста, так как именно они часто влияют на характер обучения. Психология пожилых людей носит индивидуальный характер, особенности протекания старости находятся в зависимости от наследственных факторов, соматических заболеваний, сильных психологических стрессов. Эти факторы следует учитывать при подборе методов в процессе обучения людей старшего возраста основам компьютерной грамотности.

Человеческое общество часто определяют, как совокупность общественных явлений, рассматривая их как его элементы. Согласно определению «Краткого словаря по социальной педагогике» [16], общественные явления – это «явления социальной (общественной) жизни».

Общественное явление – это социальный феномен, в котором наблюдается совокупность взаимодействий людей в социальном пространстве. Это может быть взаимодействие непосредственно в контактной группе или опосредованно через причастность индивидов к различным сообществам. Компьютерная грамотность как общественное явление связана с общественным прогрессом через развитие информационных технологий и их влияние на различные сферы жизни общества (познавательную-трудовую, финансовую и коммуникативную).

Группа авторов в лице Закриевой М.С., Магомедова И.А., Зариповой Р.С. [5], так трактуют данное явление: «компьютерная грамотность означает владение минимальным набором знаний и навыков работы на компьютере, использования средств вычислительной техники; понимание основ информатики и значения информационной технологии в жизни общества».

Можно выделить некоторые аспекты важности компьютерной грамотности как общественного явления: влияние на профессиональную деятельность, адаптацию в социуме и социализацию.

Понятие «компьютерная грамотность» [5] носит многоуровневый характер: первый уровень – это элементарная компьютерная грамотность, который включает в себя минимальный набор знаний, навыков и приёмов работы на персональном компьютере; второй уровень – это функциональная компьютерная грамотность, он предполагает приобретение необходимых и достаточных знаний в области информационных технологий и владение общими спо-

собами деятельности, направленными на преобразование объектов действительности с помощью средств вычислительной техники; третий уровень – это системная профессиональная компьютерная грамотность, когда формируются профессионально значимые качества в области использования информационных технологий, позволяющие реализовать себя в конкретных видах профессиональной деятельности и в современной информационной среде.

Таким образом, овладение компьютерной грамотностью на разных уровнях является необходимой составляющей информатизации современного общества. Компьютерная грамотность – это система знаний и умений, необходимых человеку в жизни, в этом случае компьютер выступает в качестве орудия интеллектуального труда. Для пожилых людей компьютерная грамотность включает навыки использования компьютера, работы с информационными порталами и сайтами, которые направлены на упрощение и реорганизацию бытовых операций, а также оказывают помощь в профессиональной деятельности.

Согласно исследованию Вебер Н.Э. [3], при обучении компьютерной грамотности пожилых людей выделяются следующие подходы: личностный, деятельностный подход; также, активное обучение и дискуссия, которая может выступать в качестве ведущего или сопутствующего метода обучения, в зависимости от темы занятия.

Некоторые особенности обучения пожилых людей компьютерной грамотности: информация подаётся в понятной форме, в спокойном темпе, происходит периодическое повторение материала; создаются комфортные условия, доброжелательная атмосфера; изучение теоретических основ совмещается с практической отработкой необходимых навыков в процессе работы на компьютере.

Согласно «Педагогическому энциклопедическому словарю» [1] возрастные особенности – это «специфические свойства личности человека, его психики, закономерно изменяющиеся в процессе смены стадий развития возраста. Характеристика возрастных особенностей основана на выявлении психологического содержания процесса развития познавательных способностей и формирования личности на возрастных этапах онтогенеза. Возрастные особенности образуют комплекс многообразных свойств, включая познавательные, эмоциональные и другие характеристики личности. Возрастные изменения, в отличие от индивидуальных особенностей, отражают такие преобразования, которые происходят в психике большинства представителей данной культуры при сравнительно одинаковых социально-экономических условиях». Возрастные особенности включают в себя физиологические и психические качества, которые характерны для определённого периода жизни.

Пожилые люди – это группа людей старшего возраста, в которой, в соответствии с классификацией «Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН», выделяют четыре подгруппы: собственно пожилые (55-64 года); старые (60-74 года); очень старые (75-84 года); престарелые (старше 85 лет).

Согласно п. 2.4.23 раздела 2.4 «Категории клиентов социальной службы» Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание. Термины и определения» [12], гражданин пожилого возраста – это мужчина старше 60 лет, женщина старше 55 лет.

В «Словаре-справочнике по социальной работе» [4] мы находим следующее определение: «пожилые люди – женщины и мужчины, как правило, отошедшие от активного участия в трудовой деятельности или достигшие пенсионного возраста, чаще и то, и другое. Существуют проблемы с определением, когда человек становится пожилым. Социальные, культурные, экономические и медицинские факторы действуют на пожилых людей по-разному. Обычный пенсионный возраст может ввести в заблуждение, а женщина или мужчина на пенсии может продолжать активно работать по дому или меняет род занятий в возрасте 60-65 лет».

Возрастные особенности людей пожилого возраста индивидуальны и зависят от возраста, темперамента, религиозной принадлежности, образа жизни, культурной среды и других факторов, но можно выделить общие характеристики физиологических и психологических возрастных особенностей.

Среди психологических особенностей людей пожилого возраста наблюдаются следующие: изменение социального статуса и системы ценностей (выход на пенсию, уход из жизни близких родственников резко снижает у человека количество положительных эмоций, вызывает чувство одиночества); замедление важных психических функций (ослабление памяти, внимания, снижение способности мыслить, анализировать); снижение самооценки вследствие ощущения своего возраста; дефицит общения, одиночество, отсутствие интереса к современной жизни (многие люди живут прошлым, своими воспоминаниями); депрессия, суицидальные мысли (они связаны с отсутствием жизненной перспективы, болезнями, ненужностью семье, бывшим сотрудникам, страхом близкой смерти).

По мнению Подольского А.И. [13]: «Нынешнее общество стремится перейти к стратегиям поощрения позитивного и конструктивного отношения к пожилым людям, но для изменения парадигмы отношения к старости необходимо время. Современные исследования показывают, что пожилые способны на гораздо большее, чем принято было считать, что они могут быть гибкими и учиться новому. Однако их развитие может сдерживаться негативными ожиданиями окружающих и, что, возможно, еще важнее, их собственными».

Важными факторами социальных изменений в начале 2020 года, существенно повлиявшими на жизнь пожилых людей, стали: распространение вируса COVID-19 и продиктованное профилактическими мерами ограничение в непосредственном общении; стремительное старение населения как в России, так и во всем мире. По прогнозам ООН [17] доля населения мира в возрасте 65 лет и старше к 2050 году увеличится до 16 % от общей численности (для примера: в 1990 году доля пожилых людей этой возрастной категории составляла 6 %, в 2019 году – уже 9 % населения мира). По данным Росстата [10], по состоянию на 1 января 2020 года в России доля людей старше 50 лет составила 35,5 % населения, а в возрасте 65 лет и старше – 15,5 % населения страны.

Старение населения, отмечаемое с 1960–1970-х годов прошлого века, и связанная с этим тенденция к повышению порога пенсионного возраста во многих странах, требуют коррекции траектории жизненного пути современных пожилых людей.

В научных исследованиях все больше утверждается представление о старости как о возрасте развития. Отечественные исследователи Слободчиков В.И. и Цукерман Г.А. [15] отмечают, что процесс старения представляет собой сочетание периодов приобретения и упадка, а не сводится лишь к постепенному угасанию функций.

Формирование компьютерной грамотности в педагогике – это одна из актуальных задач современности, от успешного решения которой зависят перспективы научно-технического, экономического и социального развития общества. Выделяются следующие базовые навыки и цифровые компетенции компьютерной грамотности: основы работы с компьютером, гаджетом (знание устройства гаджета, дополнительных устройств и умение их подключать, работа с файлами); работа с программным обеспечением (базовые умения – работа с текстовыми редакторами, электронными таблицами, редакторами презентаций); работа в интернет-сети (работа с браузером, умение правильно формулировать поисковые запросы, оценивать достоверность найденной информации) и др.

Формирование компьютерной грамотности может быть осуществлено в различных социальных учреждениях. Согласно п. 5.7 Национального стандарта РФ «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг» [11] различные социальные учреждения могут предоставлять услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. «Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала направлены на развитие и по-

вышение врожденной или приобретенной способности, навыка, умения передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции так, чтобы они были правильно (доходчиво) поняты и восприняты другим человеком (собеседником) или окружающими людьми.

Педагогические условия для формирования компьютерной грамотности у пожилых людей: формирование первичных навыков работы с компьютером или гаджетом; обеспечение необходимым уровнем практических умений работы на компьютере (смартфоне) с целью дальнейшего использования полученных знаний в повседневной жизни; обучение эффективной и безопасной работе в интернет-сети; обучение навыкам получения электронных услуг через Интернет (ознакомление с официальными сайтами социальной сферы, среди них: портал государственных услуг РФ, сайт Пенсионного фонда РФ, приложения «банк-онлайн» и др.); расширение возможности общения через социальные сети для борьбы с социальной изоляцией; создание благоприятной атмосферы, способствующей преодолению психологического барьера при работе с компьютерной техникой или гаджетами.

Рекомендации по формированию компьютерной грамотности у пожилых людей: адаптация программы (занятия проводятся в простой форме с оптимальным количеством предлагаемой информации); учёт возрастных особенностей; использование разных форм обучения (лекции, практические занятия, индивидуальные консультации); использование специализированных материалов (для обучения пожилых людей разрабатываются специальные образовательные программы и учебные пособия, а также предоставляются помещения со специальной компьютерной техникой и специалистами).

Некоторые темы, которые могут быть включены в программы обучения пожилых людей: освоение первичных навыков работы с компьютером или гаджетом; изучение офис-программ (редактор текстов, таблиц, презентаций); рисование, редактирование фотографий, создание видеоклипов; освоение интернета (запуск браузера, изучение поисковых систем, открытие сайта по адресу, поиск информации); общение в интернете (освоение электронной почты, знакомство с социальными сетями, общение в блогах и на форумах).

Обучение компьютерной грамотности пожилых людей важно в условиях цифровизации современного общества, так как позволяет им уверенно пользоваться электронными государственными и муниципальными услугами. Развитие компьютерных навыков способствует повышению самооценки, помогает пожилым людям активнее участвовать в жизни общества и создаёт новые возможности для общения. Для многих пожилых людей такое обучение даёт возможность реализовать себя в каких-либо новых сферах, а также делает более удобным, простым и мобильным решение множества задач, что положительно отражается на уровне и продолжительности их жизни. Таким образом, формирование компьютерной грамотности у пожилых людей способствует их социальной адаптации, интеграции в общество и активному участию в жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. М.: Большая Рос. энцикл., 2002. 528 с.
2. Вебер Н.Э. Основы формирования компьютерной грамотности людей старшего возраста // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 2. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2017/02/78876> (дата обращения: 03.06.2025).
3. Гончарова И.В., Прончев Г.Б. Об обучении людей старшего возраста основам компьютерной грамотности в России // Жизнь старшего поколения в современном обществе: социокультурные и экономико-демографические аспекты; под общ. ред. С.А. Баркова, А.В. Маркеевой. М., 2022. С. 92-95.
4. Гулина М.А. Словарь-справочник по социальной работе. СПб.: Питер, 2008.

5. Закриева М.С., Магомедов И.А., Зарипова Р.С. Компьютерная грамотность в современном мире // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Том 13. № 4А. С. 647-652.
6. Зорина Е.Н. Компьютерная грамотность населения старшего возраста как фактор активного долголетия // Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера – 2020: сборник статей Седьмой Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием): в 2 ч. Сыктывкар, 2020. С. 123-130.
7. Зотова И.А. Формирование компьютерной грамотности младших школьников на уроках технологии в рамках реализации ФГОС НОО/ Вестник Бурятского государственного университета: образование, личность, общество, 2018. Вып. 3-4. URL: <https://journals.bsu.ru/content/articles/1443> (дата обращения: 19.04.2025).
8. Киселева О.М., Быков А.А. Особенности обучения пожилых людей информационным технологиям // Системы компьютерной математики и их приложения. 2019. № 20-2. С. 190-194.
9. Курасова Ю.С. Компьютерная грамотность для пожилых людей: учиться новому не поздно // Актуальные проблемы теории и практики социальной работы и образования: сборник материалов IX Всероссийской научно-практической онлайн-конференции с международным участием (под общей редакцией Е.И. Зритневой, Н.П. Клушиной). Ставрополь, 2021. С. 77-80.
10. Материалы сайта Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_111/Main.htm (дата обращения: 19.04.2025).
11. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2021 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг», Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2021 года №531-ст. URL: https://rosgosts.ru/file/gost/03/080/gost_r_52143-2021 (дата обращения: 19.04.2025).
12. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание. Термины и определения». URL: <https://base.garant.ru/57631089> (дата обращения: 19.04.2025).
13. Подольский А.И., Ермолаева М.В., Шоркина Н.А. Пожилой человек как субъект изучения, поддержки и общения: монография. М.: Изд. дом «Высшей школы экономики», 2022. 175 с.
14. Сарычев Д.А. Формирование цифровой грамотности для людей пожилого возраста // Инновационный конвент "Кузбасс: образование, наука, инновации": материалы XII Инновационного конвента. Кемерово, 2024. С. 570-571.
15. Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Интегральная периодизация общего психического развития // Вопросы психологии. 1996. № 5. URL: <https://author-club.org/files/gal-zuk> (дата обращения: 28.04.2025).
16. Социальная педагогика: краткий словарь понятий и терминов / М-во образования и науки Российской Федерации, Российский гос. социальный ун-т; авт.-сост. Л.В. Мардахаев. М.: Изд-во Российского социального у-та, 2014. 362 с.
17. Старение населения мира по оценкам ООН 2019 года // Демоскоп Weekly, 2-15 декабря 2019 г, № 837–838. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0837/barom01> (дата обращения: 19.04.2025).

Поступила в редакцию: 04.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Панкратова Л.Э., Лыжин И.Д., 2025.